

BADIIY MATN VA UNGA LINGVOPOETIK YONDASHUV

Xolbekova Dilrabo Xusniddin qizi

O'zMU O'zbek filologiyasi fakulteti

Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik

kafedrasi o'qituvchisi

dilyaxolbekova4@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqolada romanlarda qo'llanilgan frazeologizmlar, ma'nodosh, ko'p ma'noli, shakldosh, zid ma'noli so'zlar hamda o'xshatish va ko'chimlarning lingvopoetik xususiyatlarini tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarishdan iborat. Asar tilining lisoniy boyligi, rang-barangligi, shuningdek, milliy qadriyatlarimizni o'ziga qamrab olgan so'z va so'z birikmalarining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini ko'rib chiqish va ularning tilshunoslik an'analari asosida tasniflashdir.

Annotation: This article consists of analyzing the linguopoetic features of phraseology, synonyms, polysemous, similar, antonyms and similes and metaphors used in novels and drawing scientific conclusions. Linguistic richness and diversity of the language of the work, as well as the review of the unique features of words and phrases that embody our national values, and their classification based on linguistic traditions.

Аннотация: Данная статья состоит из анализа лингвопоэтических особенностей фразеологии, синонимов, многозначных, сходных, антонимов и сравнений и метафор, используемых в романах, и формулирования научных выводов. Лингвистическое богатство и разнообразие языка произведения, а также обзор уникальных особенностей слов и словосочетаний, воплощающих наши национальные ценности, и их классификация на основе языковых традиций.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, lingvopoetika, sistem-struktur, lingvistika, ritorika, estetika, poetik vazifa, ekspressiv vazifa.

KIRISH: Tilshunoslik badiiy adabiyot bilan ham uzviy aloqadadir. Chunki til aloqa vositasi sifatida axborot tashuvchi oddiy belgilar sistemasigina bo‘lib qolmay, balki har qanday tinglovchiga ta‘sir qiluvchi qudratli vosita hamdir. Tilning birinchi funksiyasi an‘anaviy va sistem-struktur tilshunoslikning o‘rganish obyekti bo‘lsa, ikkinchi funksiyasi lingvopoetikaning o‘rganish obyektidir. Lingvopoetikaning asosiy o‘rganish obyekti badiiy matn. Lingvopoetika lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo‘lib, badiiy asarlarda qo‘llanilgan lisoniy birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshqalar) badiiy-estetik vazifalarini o‘rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nutqni o‘rganuvchi bo‘limidir. Badiiy asar tilini tilning aynan estetik vazifasining namoyon bo‘lishi tarzida o‘rganuvchi sohani “lingvistik poetika”- “lingvopoetika” deb nomlash filologiya ilmida ancha turg‘unlashgan hamda “lingvistik poetika”ning filologik ilmlar tizimida alohida mustaqil fan sifatidagi o‘rnini aniqlashtirishga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: O‘zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida X. Doniyorov, S. Mirzayev, Q. Samadov, I. Qo‘chqortoyev, X. Abdurahmonov, N. Mahmudov, B. Umurqulov, I. Mirzayev, M. Yo‘ldoshev kabi olimlarning xizmatlari katta bo‘ldi. Ular badiiy asar tilining stilistik, badiiy-estetik jihatlarini yozuvchining so‘z tanlashi, uning o‘ziga xos tili, umumxalq tiliga bo‘lgan munosabati, yangi so‘z va iboralar yaratish kabi omillar nuqtai nazaridan tekshirdilar.

Matnning tuzilishida, shakllanishida yozuvchining maqsadi favqulodda hal qiluvchi ahamiyatga molikdir. Ana shu niyatga bog‘liq holda matn tuzuvchi tegishli til vositalari va lisoniy qoliplarni, tegishli matn tipini tanlaydi. Avvalo, shuni aytish kerakki, badiiy yoki nobadiiy matn tipini tanlash matn tuzuvchining asosiy maqsadi bo‘lishi kerak.

Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o‘zida turli uslub ko‘rinishlarini muallifning badiiy niyatiga ko‘ra erkin jamlay oladigan, tinglovchi yoki o‘quvchiga

estetik zavq berish, ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi.

Badiiy asar tili tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda tilning ayni "ekspressiv vazifasi" termini bilan bir qatorda "tilning poetik vazifasi", "tilning badiiy vazifasi", "tilning stilistik vazifasi", "tilning ritorik vazifasi", "tilning estetik vazifasi" kabi atamalar ham qo'llanadi. Tilning "poetik vazifasi" tushunchasi va termini dastlab mashhur rus-amerika filologi R. Yakobsonning "Lingvistika va poetika" asarida ishlatilgan va u badiiy adabiyotda nimani ifodalash emas, balki qanday ifodalash muhim degan tezisdan kelib chiqilgan holda ta'riflangan ("Badiiy adabiyot poetik vazifadagi tildir").

Bu o'rinda N. Mahmudovning til bajaradigan vazifalar haqidagi quyidagi fikrlari diqqatga sazovor: "Til fikr ifodalash, dunyoni bilish, bilim-tajribalarni to'plash, saqlash va keyingi avlodlarga yetkazish, milliy-ruhiy munosabatlarni aks ettirish, go'zallik kategoriyalarini voqelantirish kabi bir qancha vazifalarni bajaradi. Tilni faqat va faqat kishilar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatida talqin etish insonning tabiiy tilini, bu benihoya murakkab va muhtasham hodisani, eng kami, jo'nlashtirishdan, aniq bir milliy qiyofa yoki milliy-ruhiy zamindan mosuvo bo'lgan sun'iy tilga tenglashtirishdan, yo'l harakatini tartibga solish maqsadida yaratilgan shartli "til"ga baravarlantirishdan boshqa narsa emas... Holbuki, odamlar til vositasida tuyg'u va kechinmalari, quvonch va qayg'ulari, hayrat va hayronliklari, qalbdagi huzurlari kabi xilma-xil sezgilarini ham ifodalaydilar, bular hamisha ham sof kommunikativ maqsadlarni ko'zda tutmaydi... Estetik vazifa tilning asosiy kommunikativ vazifasini qulaylashtiradi, uning imkoniyatlarini boyitadi. Til va nutq ayni shu estetik vazifasi bilan ifodalilik, ta'sir quvvatini namoyon etadi".

Tilning bu ikki muhim vazifasi, aytish joizki, ana shunday bir-biri bilan bog'liq va ayni paytda bir-biridan farq qiladigan vazifalardir.

Abdulla Qahhorning "Sarob" romanida tilning bu ikki vazifasiga qiyos qilsa bo'ladigan nozik bir tasvir bor: "Saidiy Soraxonga er bo'lishga ko'nika boshladi, endi "bo'lajak nikoh butun boyluk xazinasining kalitini qo'limga topshiradi", deb biluvi kerak edi. Saidiy shunday o'yga olib kelish domladan ko'p mehnat talab qilmadi.

Domla mulklariga kelgan soliq yoki dalaga qaysi ho‘kizni yuborish kerak ekanligi singari masalalarda Saidiyga maslahat solar ekan, Saidiy o‘zini butun mulk-amlokka sherikday sezar edi. Keyingi vaqtlarda domla shunday masalalarda undan maslahat so‘rash o‘rniga, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ruxsat so‘raydigan va Saidiy qilma degan ishni qilmaydigan bo‘ldi.

Saidiy o‘zining “xunuk bo‘lsa ham istarasi issiq” rafiqasi bilan Murodxo‘ja domlaning merosxo‘ri! Domla shu to‘g‘rida gapirganda, Saidiyning nazarida domla bu boyliklarga yana ko‘p boyliklar qo‘shib bo‘lganidan so‘ng ko‘p turmay o‘ladigan ko‘rinar edi.

Yer-suv, bir necha avlodning qo‘shimchalari-to‘ldirishlari natijasida saroy holiga kelgan hovli o‘zining “Bog‘i Erami” bilan Saidiyniki. Oyoq ostidagi somon parchasidan tortib tomdagi yildirim soqchisigacha Saidiyga qaraydi. Shuning uchun biron daraxtning po‘stlog‘iga yetgan zarardan tortib, yomg‘ir yog‘anda devorning ham tortishigacha Saidiyning diqqatini jalb qilar va ko‘ngliga g‘ashlik solar edi.

Saidiy ba‘zan kechalari ko‘rpada uyg‘oq yotib tush ko‘radi. U olamshumul yozuvchi: amerikalik mashhur muharrir singari har kuni bir stunlik narsa yozib, yiliga o‘n ikki ming oltin maosh oladi; turli mamlakatlardan frank, dollar, rupiyalar kelib turadi; shundan so‘ng bu serg‘avg‘o, seraziyat shahardan ketib, Shimoliy Amerika adibi Toro singari tabiat quchog‘iga kiradi; vodiyning eng bahavo, eng go‘zal yeriga solgan qasrida o‘tirib xotini Ariadnaning royalda qilgan mashqiga quloq berar ekan, butun vodiylar va undagi o‘tlab yurgan qo‘y-qo‘zilar, yilqilar, tog‘ yon bag‘irlarida o‘sgan pista, archa, ko‘m-ko‘k o‘lanlar va ularning orasidan ilonizi bo‘lib oqqan quyoshning nurida kumush tasmaday yarqiragan ariq va ariqchalar ko‘rinib turadi. Uning qasri orqasida yer yuzidagi hamma mevalardan topiladigan katta bog‘ bo‘ladi. Saidiy oltinning kuchi bilan bu bog‘da nilufar gullari, xurmo va apelsin daraxtlari o‘stiradi...

Saidiy shu qadar ko‘p xayol surar va bu manzarani tasavvur qilar ediki, bu vodiylar, undagi qasr xuddi yaqinda ko‘rib kelgani joyday ko‘z oldida turar edi.

Bu xayolning hammasini haqiqatga aylantirish kerak. Domlaning mehmonxonasiga ko'chib kelish o'sha vodi, o'sha qasr, o'sha Ariadna, o'sha g'urraklar g'urillab, asalarilar gul so'rib yurgan jannat tomon bosilgan birinchi qadam edi. Bu parchada tilning kommunikativ vazifasi "Sarob" romanidagi Saidiyning boylikka asta-sekin ruju qo'yishi, irodasi bo'sh insonning muhit girdobiga tez taslim bo'lishini ifodalasa, tilning estetik vazifasi qahramonning tushida ifodalangan "Bog'i Eram" tasviri va o'sha jannat sari qadam bosayotgan qahramonning his-tuyg'u tasviridir. Bundan kelib chiqadiki, tilning estetik vazifasi tinglovchida his-tuyg'ularni qo'zg'atishda xizmat qiladigan vazifadir.

Albatta, har qanday badiiy asarda tilning kommunikativ vazifasi ham reallashadi, ammo estetik vazifa birinchi planda turadi, yetakchilik qiladi. Shuning uchun ham lingvistik adabiyotlarda bu holatga mana bu tarzda alohida urg'u beriladi: "Badiiy matn har qanday nobadiiy matndan farqli o'laroq alohida vazifani-kommunikativ vazifa bilan murakkab o'zaro aloqadorlikda namoyon bo'luvchi va matnning o'ziga xos qurilishida hal qiluvchi omil hisoblanuvchi estetik vazifani bajaradi".

Badiiy matnning lingvopoetik tahlilida yozuvchining matndagi mazmunni ifodalashdan ko'zlangan maqsadini ham nazarda tutish foydadan xoli bo'lmaydi. Ayni paytda badiiy matnning yaxlit strukturadagi muayyan qismlar o'rtasidagi munosabat masalasi ham alohida diqqatga molikdir.

Badiiy matnning quyidagi mazmuniy turlarini belgilash mumkin: 1.Hikoya mazmunli matn. 2.Tasviriy matn. 3.Izoh mazmunli matn. 4.Didaktik matn. 5.Xabar mazmunli matn. 6.Buyruq-istak mazmunli matn. 7.Hissiy ifoda mazmunli matn.

Lekin shuni ham aytishimiz kerakki, ushbu turlarning faqat bittasi asosida shakllantirilgan badiiy matnni kamdan-kam hollarda uchratish mumkin bo'ladi. Badiiy matn tarkiblanish jihatdan ham, mazmun jihatdan ham o'ta murakkab tuzilishga ega bo'lganligi bois, unda matnning barcha mazmuniy turlarini yoki ma'lum bir turining ayrim xususiyatlarinigina uchratish mumkin. Shu tufayli biror asarning matn turini aniqlashda asarning umumiy ruhiga va yozuvchining asl maqsadiga e'tibor qaratish lozim.

Hikoya mazmunli matnda muallif yoki asar qahramoni o‘zi boshidan o‘tkazgan, eshitgan, o‘qigan yoki guvoh bo‘lgan biror bir voqeani hikoya qilib beradi. Xotiralar, esdaliklar, ertak va rivoyatlarni hikoya mazmunli matn sifatida baholash mumkin. Hikoya tarzi, asosan, o‘tgan zamon shaklida, birinchi shaxs birlik yoki ko‘plikda ifodalanadi. Hikoya qilinayotgan hodisa tor yoki keng qamrovli bo‘lishi mumkin. Sekin-asta rivojlanib boruvchi izchil bayon va yaxlitlovchi ohang kuzatiladi. Asosan, biryoqlama ifoda uslubidan foydalaniladi, ya’ni matn shakllanishida, asosan hikoya qiluvchi yetakchi faktor hisoblanadi Monologik nutq ko‘rinishi bunday matnlar uchun juda mos va qulay bo‘ladi. Albatta, o‘rni bilan dialogik nutq ko‘rinishlariga murojaat qilinganligi ham kuzatiladi. Shunda ham hikoya matnining motivatsion butunligi roviyga bog‘liq bo‘ladi. Bu tip matnlarda hikoya mazmuni yetakchilik qilsa-da, tasviriy, izoh, xabar, hissiy ifoda mazmunli matnga xos xususiyatlar ham birdaniga ishtirok etishi mumkin. Masalan: Chol yechinib ko‘rpaga kirdi, anchadan keyin javob berdi:

-Ha, Buvaydaning suvi menga harom bo‘lgan edi. Xotin vajidan.

-Xotin vajidan? Xotiningiz yomonmidi?

-Yaxshi xotin edi,-dedi chol xo‘rsinib,-buning voqeasini aytib bersam, tong otguncha ham tugamaydi. Birov yozsa katta kitob bo‘ladi.

-Yaxshi xotindan ham odam qochadimi?-dedi Sidiqjon qiziqib.

-Zamona shum bo‘lgandan keyin shundoq bo‘lar ekanda! Rasmi, yomon xotindan qochiladi, zamon shum bo‘lsa, yaxshi xotindan ham qochar ekan kishi. U avval akamning xotini edi. Akam, hali aytganim, Saidabrор yuzboshining xizmatkori edi. Yuzboshining mol-dunyosi benihoyat ko‘p, kechalari uyini o‘n ikkita mergan qo‘riqlar edi. Uni “chilon” ham deyishar edi, bilmadim, o‘sha vaqtda nimaga “chilon” ekan. Kunlardan bir kun mana shu uyini kuppa-kunduz kuni-namozgar paytida o‘g‘ri bosdi. Bu o‘g‘rilar qiziq:”Oyda, yilda bir kelgan mehmondan ayrilmasin”, deb ashula aytishadi, “yuzboshini o‘g‘ri bosdi, kela ber”deb baqirishadi. Ertalab eshitsak qo‘riqchi merganlardan bittasi o‘lipti. Yuzboshini g‘alati qilishi: bir sandiq tillasi bor ekan, olib chiqib oldiga qo‘yishi, “yeganingcha yegin, qolganini olib ketamiz” deyishi.

Yuzboshi yeganicha yepti, yutolmay qolganidan keyin o'g'rilar og'ziga zo'rlab tiqishipti.

Sidiqjon kuldi.

-Hammasini sizlarga tutdim desa, o'lar ekanmi?

-Undoq deydigan odam emas edi-da. Xullasi it azobida o'lipti. Ertasi shahardan sallot chiqib ko'p odamlarni, shular qatori akamni ham haydab ketdi. Qishloqda "bu odamlarni so'roq qilgani yarim poshshoning o'zi kelar emish" degan ovoza tarqaldi. Bir yil o'tdi. Bir kuni mahallamizning ellikboshisi baralla kishi qo'ydi. Kelin sovchi xotinlarni haydab yubordi. Endi unga ham qiyin-da, yosh umri o'tib ketayotibdi. Volidamiz shunday yaxshi kelinni qo'ldan chiqargani ko'zlari qiymadi. Akamdan bir qizchasi ham bor edi. Nima qilish kerak? Rasmimiz qursin... men nikohlab oldim. Yaqin to'rt oycha umr qildik. Umrimda xotin ko'rganim ham shu... Men Abdurashid paxtafurush degan boyning aravasini minar edim. Bir kuni paxta ortib shaharga ketayotsam, Uchko'prikda bir oshnam uchrab "e, akang tirik ekan, shaharda ko'rdim, kelayotibdi" deb qoldi. Akam-jigarim! Suyunaman! Lekin... unga qaysi betim bilan ro'para bo'laman!

-Xijolatlik bo'ladi, lekin akangiz xafa bo'lmasa kerak edi.

-Ana shu xijolatlikni ayting! Otdan shunday o'zimni tashladim-u orqaga qaytdim. Uyga ham kirmadim. Shu ketganimcha ketdim. Hali yo'lbars to'g'risida gapirdim-ku, shu yerga kelganimda qarasam, Achchida ketayotibman. Endi akam nima qilipti deng: Uchko'prikka kelganda birov"xotiningni birov nikohlab oldi, uyga bormay qo'ya qol!" degan ekan, u ham yo'lni boshqa yoqqa soldirib ketibdi. Volidamiz bedom-darak ketgan ikki o'g'lining dard-firoqida kuyib, yotib qoliptilar. Akam sho'rlik o'sha kelishida Sibirdan qochib kelgan ekan, qo'lga tushadigan bo'lganida "mening sibir bo'lishim shunchalik zarur bo'lsa ququq bo'lmasin, bir gunoh qilay" deb, ushlab bermoqchi bo'lgan aminning ko'krigiga bir kalla urib o'ldiribdi.

Tasviriy matn tinglovchiga noma'lum bo'lgan biror kishi, joy, hayvonot va nabotot olamiga mansub mavjudot yoki qandaydir narsa-buyum hamda voqea-hodisani batafsil tasvirlab berish maqsadida tuzilgan bo'ladi. Tasviriy matnda ham monologik

nutq ko‘rinishi yetakchilik qiladi. Partonimik tasvir bunday matnning eng xarakterli xususiyati hisoblanadi. Ya‘ni tasvirlanayotgan ob‘yektning dastlab birlamchi xususiyati tilga olinadi. Keyin unga aloqador xususiyatlar va qismlardan so‘z yuritiladi. Masalan: “Sarob” romanida adib Soraxon shaxsiga tegishli xislatlarni shunday mahorat bilan chizadiki, bular faqat Abdulla Qahhor qalamigagina mansub bo‘lishi mumkin.

“Soraxon- eng oriq qizlarga qaraganda ham oriq, shuning uchun bo‘lsa kerak, odatdan tashqari novcha ko‘rinadi, yurganda xuddi ikki-uch yeridan bukilib ketayotgandek tuyuladi: shundan o‘zi ham xavfsiraganday, gavdasini olg‘a tashlabroq yuradi. Ko‘k qarg‘ashohi ko‘ylakning keng etagi ostidan chiqqan sava cho‘p singari oyoqlari doim gavdasidan keyinda qolib muvozanatni saqlashga shoshiladi. Uning uzun-uzun va ingichka barmoqlari, ko‘k tomirlari ko‘rinib turgan qo‘llari ikki yonida emas, qornining ustida qimirlaydi. Yelkasidan ozgina pastga tushib turadigan ikki o‘rim qora, zotli sigirning dumi singari qo‘ng‘iroq sochlari tez-tez ko‘kragiga tushib, uni qahr bilan olib yelkasiga tashlashga majbur qilmasa, orqadan ko‘rgan kishi Soraxonni og‘ir bir narsa olib ketayotgan gumon qiladi... Soraxon qorachadan kelgan, kulganda... yupqa lablarini qimtib, yuqoridagi labini ko‘taribroq turgan o‘g‘ri tishini ko‘rsatmaslikka tirishadi: gapirganda ham shunday; qanday kayfiyatda va qanday qattiq gapirmasin, yupqa lablari xuddi pichirlaganday harakat qiladi. Uchli peshonasining o‘rtasidan farq ochilib, jingalak sochi qoshlariga tegay-tegay deb, quloqlari orqasiga o‘tib ketgan. Achchig‘i kelganda qoshining biri past, biri baland bo‘lib, kichkina ko‘zlarining osti pirpirab uchadi va kichkina, o‘ta ko‘rinarli darajada yupqa burnidan uncha-muncha bor qon ham qochadi, teshiklari keriladi”.

Izoh mazmunli matnda aytilayotgan fikrning ishonarliligini ta‘minlash uchun turli dalil va izohlar keltiriladi. Asoslash, isbotlash, o‘zini oqlashga urinish yoki himoya maqsadida har xil dalil yoki vajlarni keltirish izoh mazmunli yoki argumentli matn turning o‘ziga xos jihatlaridan hisoblanadi. Fikr bilan keltirilgan dalil o‘rtasida mantiqiy bog‘liqlikning bo‘lishi muhim sanaladi. Bunday matnda chunki, zero, aslida, shuning uchun, to‘g‘risini aytganda, eshitishimga qaraganda, bilishimcha,

tahminimcha kabi birliklar qo'llanilganligini ko'ramiz. Kitobxonni yoki tinglovchini ishontirish asosiy maqsad bo'lganligi uchun shunga mos ritorik uslub tanlanadi. Badiiy tasvir vositalaridan foydalaniladi. Masalan: Saidiy uning she'r haqida bergan maslahatlarini ma'qulladi, ammo ichida o'ylar edi: "Bu yumshoqlik, shirinso'zlik bilan odamning adabini beradigan xilidan ko'rinadi. Hozirgina ikkala asarni ham yaroqli degan edi. Muloyimlik bilan she'rni chiqitga chiqardi. Endi hikoyani ham sekin qo'limga qaytarib beradi-ki!"

-Hikoyangiz yaxshi, ammo notamom,-dedi Kenja.

"Ana,-dedi Saidiy ichida,-aytmadimmi". U nimadir demoqchi edi, Kenja davom etdi:

-O'zbek qizining yomon turmushini ustalik bilan ko'rsatgan bo'lsangiz ham, shu bilan kifoyalanmaslik kerak edi. Biz, bo'lajak adiblar, turmushning botqoq yerlarinigina emas, undan chiqish yo'llarini ham ko'rsatishimiz lozim. Shuning uchun men hikoyangizga bir bob qo'shdim. O'qib beraman, rozi bo'lsangiz-shunday, yo'qsa, aslicha bosilar.

Didaktik matn o'quvchi yoki tinglovchiga pand-nasihat qilish, uni turli hayotiy voqealar vositasida tarbiyalash yoki aytilganlardan xulosa chiqarishga o'rgatish niyati bilan tuziladi. Sharq adabiyotshunosligida alohida didaktik adabiyot tushunchasi ham mavjud.

Maqol, aforizm, masal, rivoyatlar, turli hayotiy voqealar asosidagi didaktik hikoyatlarni ham didaktik matn deb qarash mumkin, zotan, ulardan mazmunning mohiyatida tarbiya, pand-nasihat, didaktika yotadi. Shuning uchun ham ularni didaktemalar tarzida umumlashtirish mumkin.

Badiiy matnda muayyan maqsad bilan qo'llanilgan didaktemalarning matn ichiga singdirilish tarzi ham turlicha bo'ladi. Muallif bunday didaktemalarni matnga to'g'ridan-to'g'ri olib kiradi va uning qaysi janrga taalluqli ekanligini aytib o'tadi. Didaktemalar matn tashqarisida avvaldan tayyor holda mavjud bo'ladi. Muallif yoki qahramon nutqida quyidagi ifoda shakllari ishlatiladi: shunday maqol bor, mashoyixlar

demishlarki, ulug‘(eski)larda shunday gap bor, derlarkim, shunday rivoyat eshitganman va hokazo. Masalan:

-Aytmadimmi,-dedi Qurbon ota kulib,-oppoq soqolim bilan yolg‘on gapiramanmi! O‘rmonjon o‘shanda bizning kolxozda ish ko‘p-u osh oz, hali-beri yangi etik kiyolmaysan deganda bu gaplardan cho‘chimang demadimmi! Bu zamonda mehnat qiladigan kishi xor bo‘lmaydi, albatta, lekin har giyohning o‘zi sevgan tuprog‘i bor.

-Bunisi to‘g‘ri, otaxon, lekin O‘rmonjon akam u gaplarni meni sinab ko‘rish uchun aytmagan ekanlar. Rostan ham ish ko‘p ekan.

-Damlab qo‘yilgan osh hech qayerda ham yo‘q. Sabr qilsang g‘o‘radin halvo bitar...

Badiiy matnda didaktemalarni keltirishdan asosiy maqsad ular orqali pand-nasihat berish, muammoli masalani yechishga ko‘maklashish, qandaydir murakkab vaziyatdan chiqish yo‘llarini ko‘rsatish, to‘g‘ri yo‘lni topishda keltirilgan misoldan ibrat olishga da‘vat qilish yoki bo‘lib o‘tgan voqeaga munosabat bildirishdan iborat bo‘ladi.

Xabar mazmunli matn biror voqea-hodisa haqida xabar berish maqsadida tuziladi. Tabiiyki, badiiy matndagi xabar mazmuni o‘ziga xos tarzda bo‘ladi, u oddiy xabardan, oddiy informativlikdan farq qiladi. Estetik maqsad yuklangan bo‘ladi. Boshqa matn turlari bilan qorishgan holda keladi. Masalan: Sidiqjon uyda picha o‘tirdi-yu, endi qaytib ketmoqchi bo‘lib turganida O‘rmonjon kelib qoldi.

O‘rmonjonning otasi Omon aka Sidiqjonning otasi Sohibjon aka bilan juda qalin o‘rtoq edi, ikki oshna o‘lib ketgandan keyin O‘rmonjon bilan Sidiqjon chinakam aka-ukaday bo‘lib qolishgan edi.

O‘rmonjon qishloq maktabida o‘qib xat-savodini chiqardi, so‘ngra Samarqanddagi partiya-sovet maktabiga o‘qishga ketdi, o‘qishdan kelib, yer islohotidan keyinroq sobiq batraklardan tashkil topgan kolxozga rais bo‘ldi, shu kunlari va undan keyin ham Sidiqjonni Bahrobotga olib kelishga, kolxozga tortishga necha-necha harakat qildi: tushuntirdi, va‘da berdi, yaxshi gapirib ham ko‘rdi, yomon gapirib

ham ko'rdi-foydasi bo'lmadi. Shundan keyin O'rmonjon uni xushlamaydigan, ko'rishganda so'zni qisqa qiladigan bo'lib qolgan edi.

Xabar mazmunli gaplar tasdiq yoki inkor gaplar shaklida ifodalanadi. Gapning tasdiq va inkor formada bo'lishi uning hamma turiga xos bo'lib, fikrning voqelikka modal munosabatini ko'rsatadi.

Buyruq istak mazmunli matnda buyruq, istak, da'vat, undash yoki maslahat mazmuni yetakchilik qiladi, grammatik jihatdan buyruq maylidagi fe'llar ko'proq qo'llanadi. Asosan, qahramonlar nutqida kuzatiladi. Lekin muallif nutqida istak, maslahat yoki tavsiya ma'nosida qo'llanilishi ham mumkin. Masalan: Kim biladi, o'qish unga juda ham oson ko'rindimi yoki o'qish-yozish juda ma'qul kelib qolib, bu ne'matdan boshqalar mahrum ekanini hazm qilolmadimi, ishqilib nima bo'ldi-yu, hech kim bilan kengashmay, hech kimga aytmay bir kuni pravleniyening eshigiga shunday bir e'lonnoma qoqib qo'ydi:

“Kolxozchilarga!!!

Ilmsizlik sinfiy dushmanlarga xizmat qilib kelgani uchun o'qimagan kolxozchiga avans yo'q. Kuzda daromad taqsimoti ham qo'l qo'yishni bilmagan kolxozchiga berilmaydi. Qarshilarga umumiy majlisda chora ko'rilsin. O'qish Baqaqurulloqda, qizil choyxonada bo'ladi. Daftar, qalam bepul, samovarchidan so'rab olinsin.

Kolxoz pravleniya raisi: _____ Bo'taboy Bo'ronboyev”.

Hissiy ifoda mazmunli matn insonning ichki kechinmalarini, voqelikka munosabatini, o'ziga xos pafos bilan ifodalash maqsadida tuziladi. Masalan: Zunnunxo'ja halloslaganicha kirib keldi. Sidiqjon boshini quyi solganicha o'tirib qoldi. Xadicha xola uni qarshilagani yugurdi. Zunnunxo'ja unga e'tibor qilmay, aqldan ozgan bir qiyofada to'g'ri Sidiqjonning oldiga keldi.

-Uyimga o't qo'yaman! O'zimni osaman! O'g'lim, jon o'g'lim, men sizni shu umid bilan o'g'lim deganmidim!

Sidiqjon poygakka biroz siljib, uni to'rga taklif qildi.

-Qani... yuqoriga...

-Yo'q, yuring, o'g'lim, bas! Bas!..

Yuqorida badiiy matnning mazmuniy turlarini bir qadar umumlashtirgan holda tavsifladim. Bu mazmuniy turlarning barchasi badiiyatdagi yagona bosh maqsad-estetik ta'sir qilish maqsadiga bo'ysundirilgan bo'ladi.

Badiiy matnning tarkiblanishini tadqiq etishdagi muhim nuqtalardan biri intertekstuallik masalasidir. Tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, intertekstuallik tushunchasining filologiya ilmidagi paydo bo'lishiga rus olimi M.M. Baxtinning 1924-yilda nashr etilgan "Badiiy so'z ijodiyotida mazmun, material va shakl muammosi" nomli ishi turtki bergan, olim bu tadqiqotida adabiyotning mavjudlik dialektikasini tavsiflar ekan, ijodkor tasvirlanayotgan voqelikdan tashqari o'tmish adabiyoti va o'ziga zamondosh bo'lgan adabiyot bilan ham ish ko'rishini, bu adabiyotlar bilan u doimiy "muloqot"da bo'lishini u qayd etadi. Ana shu ishga asoslangan va undagi fikrlarni yangicha talqin etgan holda poststrukturalizm nazariyotchisi fransuz Yuliya Kristeva 1967-yilda bu tushunchani fanga olib kirgan.

Muayyan badiiy matn tarkibida o'zga matnlarga daxldor unsurlarning mavjudligi shu matnning intertekstualligidir. Ta'kidlab o'tilganiday, har qanday badiiy matn intertekstual bo'lishi shart emas, bu yozuvchining badiiy maqsadi, uslubi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytganda, badiiy matnga olib kiriladigan har qanday boshqa matn yoki uning unsuri asosiy matn mazmuni va lisoniy qurilishi bilan uyg'unlashib, yozuvchining estetik niyati ro'yobi uchun xizmat qiladi.

Badiiy matnning intertekstualligi har-xil shakllarda namoyon bo'ladi. Asosiy matnga olib kiriladigan o'zga matn yoki uning muayyan unsuri yozuvchi niyatiga ko'ra asosiy matn strukturasi turli qismlaridan joy olishi mumkin.

Badiiy matnlarda ko'p uchraydigan intermatnlardan biri bu- she'r va qo'shiq parchalaridir. Ular qahramon ichki kechinmalarini oydinlashtirishda,

ruhiyatidagi o'zgarishlarni ko'rsatishda yozuvchining badiiy niyati ifodasining yanada tiniqlashishida alohida estetik qimmatga ega. Masalan, "Qo'shchinor chiroqlari" romanida qo'llangan qo'shiq-intermatn sovet hukumati hukmron bo'lgan davrdagi qizlarning ayanchli qismatini aks ettirishga yordam bergan. Asar qahramoni Kanizakning o'zi bilmay cholga xotin bo'lgandagi ayanchli holatini yoritib berish

uchun xalq og‘zaki ijodi namunasi bo‘lgan qo‘shiqning intertekstuallik asosida matnga kirgizilganligi asarning ta’sir kuchini yanada oshirgan.

Olma deb otgan otam,
Behi deb sotgan otam,
Qari cholga qiz berib,
Jabrini tortgan otam.
Qora qumg‘on qo‘ydilar,
Qaynamasin deydilar,
Qari cholga qiz berib,
Yayramasin deydilar.
O‘sma ekilmasmidi,
Tagi chopilmasmidi,
Nega qariga berding,
Tengim topilmasmidi?

-Bu ashulalarni men chiqarganim yo‘q, bu ashulalarni bir men aytgan emasman.

Burungi o‘zbek qizlari faqat shundan nolishiptimi? Yo‘q, opajon!

Zardevoru zardevor,
Zardevorning gardi bor,
Yuragimning boshida
Kundoshlikning dardi bor.
Andijonda o‘t yoqsam, O‘shda tutun
Bu dunyoda bormikan bag‘ri butun.

Agar shu qo‘shiq ishlatilmaganida dard alamdan o‘rtangan alamzada qahramon qiyofasini bu qadar aniq tasvirlashning imkoni bo‘lmasdi.

Xulosa: Umuman, tahlillar asosida shuni ayta olamanki, badiiy matndagi intertekstuallik badiiy ifoda imkoniyatlariga ko‘lam bag‘ishlaydigan, matnning estetik ta’sir quvvatini oshiradigan va shuning uchun ham badiiy matn tadqiqotchisining, o‘rganuvchining doimiy e’tiborda tutishi lozim bo‘lgan hodisalardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ma'rufjon Yo'ldoshev Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti 2008 148-151-152bet
2. Abdulla Qahhor "Sarob" "Sharq" nashriyot- matbaa konsernining bosh tahririyati Toshkent 1995 52-207-bet
3. Abdulla Qahhor "Qo'shchinor chiroqlar" Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti 1987. 24-bet
4. Yoqubbekova M. O'zbek xalq qo'shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2005. 26-31-betlar
5. Sharafitdinov O Adabiyot tildan boshlanadi O'zb adabiyoti va san'ati. 1986, 5-sentabr
6. Adabiyot nazariyasi. 2 tomlik. 1-tom. Adabiy asar. Toshkent:Fan, 1978. 312-bet
7. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.:
Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference "Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018", pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018)
8. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
9. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
10. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.

11. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
12. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.
13. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating Russian-Turkic Parallel Corpora and MT Systems. *Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020)* .2020/11: 90-101
14. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. *InProceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019*.